

Alerta sanitaria

ANMAT prohíbe el uso de suplementos dietarios ilegítimos de la marca NATURALMEDIX

Johanna Aponte, Daniela Rodríguez

¿Qué pasó?

La **Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)** del Gobierno Argentino comunica a la población que se ha detectado la comercialización de suplementos dietarios marca NATURALMEDIX, que por carecer de registros sanitarios de establecimiento (RNE) y de producto (RNPA), resultan ser productos ilegales (1).

En Colombia, los productos cuenta con Registro Sanitario del **Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)**. Por lo anterior, estos no fueron evaluados para garantizar su seguridad, eficacia y calidad, y su comercialización no es legal en el país.

Recomendaciones

Se recomienda a la población abstenerse de consumir productos de esta marca dado que no es posible garantizar adecuadas condiciones de elaboración, cumplimiento de estándares de calidad, ni seguridad o eficacia de los mismos.

¿Qué es el medicamento o producto?

NATURALMEDIX es una marca con alta presencia en Perú y Ecuador, que ofrece varios suplementos de origen natural. Aunque le atribuyen propiedades adelgazantes, curativas y hasta estimulantes del crecimiento de la masa muscular (2), su comercialización no es legal. En Colombia, no cuenta con el aval del INVIMA sobre la seguridad de su uso. Lamentablemente, diversos productos de esta marca se encuentran a la venta en redes sociales y plataformas de comercio electrónico respectivamente.

Bibliografía

- 1. ANMAT prohíbe el uso de suplementos dietarios ilegítimos de la marca NATURALMEDIX. (2024, Noviembre 20). <https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-prohibe-el-uso-de-suplementos-dietarios-ilegitimos-de-la-marca-naturalmedix>.
- 2. Productos. (s.f.). NATURALMEDIX. Recuperado el 10 de diciembre, de <https://naturalmedix.com/productos-naturales-en-ecuador/>.

Contacto

cimun@unal.edu.co
www.cimun.unal.edu.co
Blog: <https://bit.ly/3SsBdUG>

@CIMUNCOL
CIMUNCOL
CIMUN (CIMUN - YouTube)